

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адлия Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIVAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIVAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI VAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилович	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Ilxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латипов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	212
Латипов Ашур Али Рустам угли, Нарбаев Жандарбек Агабекович, Собирова Мадинабону Санджаровна, Эгамкулов Шохжахон Куниш угли	

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Латипов Ашур Али Рустам угли

PhD, и.о.доц. кафедры «Менеджмент»

Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: ashurali.latipov@mail.ru

Мобильный номер автора: +99897 927-89-94

Нарбаев Жандарбек Агабекович

Студент группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами» Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: narbaev2803@gmail.com

Собирова Мадинабону Санджаровна

Студентка группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами» Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: madinasd05@gmail.com

Эгамкулов Шохжахон Куниш угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами» Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)

Адрес электронной почты автора: Shohjahonegamqulov@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основы корпоративного управления в Республике Узбекистан. Проанализированы ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность акционерных обществ и других корпоративных структур, а также раскрыты принципы, механизмы и институты корпоративного управления. Особое внимание уделено вопросам защиты прав акционеров, роли наблюдательных советов, прозрачности и подотчётности корпоративных органов. В статье также оцениваются современные реформы и направления совершенствования законодательства в данной сфере с учётом международного опыта. Сделан вывод о необходимости дальнейшего укрепления правовой базы корпоративного управления для повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики страны.

Ключевые слова: корпоративное управление, правовое регулирование, акционерные общества, защита прав акционеров, наблюдательный совет, корпоративная ответственность, прозрачность.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida korporativ boshqaruvning huquqiy asoslari ko'rib chiqiladi. Aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa korporativ tuzilmalar faoliyatini tartibga soluvchi asosiy normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi, shuningdek, korporativ boshqaruvning tamoyillari, mexanizmlari va institutlari yoritiladi. Aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, kuzatuv kengashining roli, shaffoflik va hisobdorlik masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada ushbu sohadagi zamonaviy islohotlar va xalqaro tajriba asosida qonunchilikni takomillashtirish yo'nalishlari ham baholanadi. Xulosa qilib, korporativ boshqaruvning huquqiy bazasini yanada mustahkamlash mamlakat iqtisodiyotining investitsion jozibadorligi va raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, huquqiy tartibga solish, aksiyadorlik jamiyatlari, aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, kuzatuv kengashi, korporativ mas'uliyat, shaffoflik.

Abstract: This article examines the legal foundations of corporate governance in the Republic of Uzbekistan. It analyzes key regulatory and legal frameworks governing the activities of joint-stock companies and other corporate entities, as well as the principles, mechanisms, and institutions of corporate governance. Particular attention is paid to the protection of shareholders' rights, the role of supervisory boards, and issues of transparency and accountability of corporate bodies. The article also evaluates recent reforms and identifies directions for improving legislation in this area, taking into account international experience. It concludes that strengthening the legal framework of corporate governance is essential for increasing investment attractiveness and the competitiveness of the national economy.

Key words: corporate governance, legal regulation, joint-stock companies, shareholder rights protection, supervisory board, corporate responsibility, transparency.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и углубления рыночных реформ эффективное корпоративное управление становится одним из ключевых факторов устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики. В Республике Узбекистан за последние годы реализуется масштабная программа институциональных преобразований, направленных на совершенствование системы управления хозяйствующими субъектами, прежде всего акционерными обществами. В данном контексте особую значимость приобретает формирование эффективной и современной правовой базы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения прозрачности деятельности корпоративных структур, усиления защиты прав акционеров и инвесторов, а также обеспечения баланса интересов всех заинтересованных сторон. Несмотря на проводимые реформы, в национальной практике сохраняются определённые проблемы, связанные с недостаточной эффективностью механизмов корпоративного контроля, ограниченной независимостью наблюдательных советов и несовершенством правоприменительной практики.

Степень разработанности темы характеризуется наличием значительного числа научных работ, посвящённых вопросам корпоративного управления и его правового регулирования. Вместе с тем, в условиях динамичного обновления законодательства Республики Узбекистан и адаптации к международным принципам корпоративного управления возникает необходимость комплексного и системного анализа современных правовых основ с учётом национальных особенностей.

Целью настоящего исследования является анализ правовых основ корпоративного управления в Республике Узбекистан, выявление существующих проблем и разработка предложений по их совершенствованию. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- исследование сущности и принципов корпоративного управления;
- анализ действующей нормативно-правовой базы;
- оценка эффективности механизмов защиты прав акционеров;
- выявление проблем и ограничений в правовом регулировании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию корпоративного законодательства.

Научная новизна исследования заключается в систематизации современных правовых подходов к корпоративному управлению в Узбекистане, а также в выявлении ключевых направлений совершенствования правового регулирования с учётом международного опыта и национальной специфики. Практическая значимость работы состоит в возможности использования полученных результатов при разработке и совершенствовании нормативно-правовых актов, регулирующих корпоративные отношения, а также в деятельности органов корпоративного управления и научно-исследовательских учреждениях. Таким образом, исследование правовых основ корпоративного управления приобретает особую значимость в контексте дальнейшего развития экономики Республики Узбекистан и её интеграции в мировое экономическое пространство.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы корпоративного управления и его правового регулирования являются предметом широкого научного исследования как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Современные подходы к пониманию сущности корпоративного управления во многом сформированы в рамках институциональной экономики и теории агентских отношений, где особое внимание уделяется проблеме разделения собственности и контроля. [1]

Классические исследования в данной области представлены работами М. Дженсена и У. Меклинга, в которых обоснована агентская теория и раскрыты конфликты интересов между собственниками и менеджментом. Существенный вклад также внесли Р. Ла Порта, Ф. Лопес-де-Силанес и А. Шлейфер, исследовавшие влияние правовой системы на защиту прав инвесторов и развитие финансовых рынков. Их работы показали, что эффективность корпоративного управления напрямую зависит от качества правового регулирования и уровня его соблюдения. [2, 3, 4, 5]

Значительное влияние на формирование современных стандартов корпоративного управления оказали международные организации, в частности Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разработавшая Принципы корпоративного управления, которые стали ориентиром

для многих стран при реформировании национальных систем. В данных принципах особое внимание уделяется обеспечению прав акционеров, равному отношению к инвесторам, раскрытию информации и ответственности органов управления. [6]

В научной литературе стран с переходной экономикой особое место занимают исследования, посвящённые адаптации международных стандартов корпоративного управления к национальным условиям. В этих работах подчёркивается, что формальное заимствование зарубежных моделей без учёта институциональной специфики может снижать эффективность реформ.

Отечественные учёные также активно исследуют проблемы правового регулирования корпоративного управления в Республике Узбекистан. В их работах анализируются вопросы совершенствования законодательства об акционерных обществах, повышения роли наблюдательных советов, внедрения механизмов корпоративного контроля и защиты прав акционеров. Отмечается, что за последние годы в стране проведены значительные реформы, направленные на либерализацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности, однако остаются нерешённые вопросы, связанные с правоприменительной практикой и эффективностью корпоративных институтов. [7, 8]

Несмотря на значительное количество исследований, ряд аспектов остаётся недостаточно разработанным. В частности, требуется более глубокий анализ взаимодействия правовых норм и реальной практики корпоративного управления, оценка эффективности действующих механизмов регулирования, а также разработка комплексных подходов к совершенствованию законодательства с учётом цифровизации экономики и глобальных вызовов.

Таким образом, проведённый анализ литературы показывает, что, несмотря на высокий уровень теоретической разработанности проблемы, существует необходимость дальнейших исследований, направленных на адаптацию международного опыта к условиям Республики Узбекистан и повышение эффективности правового регулирования корпоративного управления. [9, 10]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания, обеспечивающие комплексный анализ правовых основ корпоративного управления в Республике Узбекистан. В работе использованы методы системного и сравнительно-правового анализа, позволившие исследовать действующую нормативно-правовую базу и сопоставить её с международными стандартами корпоративного управления.

Применение формально-юридического метода обеспечило выявление содержания и особенностей правовых норм, регулирующих деятельность корпоративных структур, в частности акционерных обществ. Институциональный подход позволил рассмотреть корпоративное управление как совокупность взаимосвязанных правовых, организационных и экономических механизмов.

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, регулирующие корпоративные отношения, а также аналитические материалы и отчёты международных организаций. В целях повышения обоснованности выводов использован метод качественного анализа, направленный на выявление проблем правоприменительной практики и оценки эффективности действующих механизмов корпоративного управления.

Таким образом, выбранная методология обеспечивает всестороннее и объективное исследование правовых основ корпоративного управления и позволяет сформулировать научно обоснованные выводы и практические рекомендации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования проведён комплексный анализ правовых основ корпоративного управления в Республике Узбекистан, включая оценку нормативно-правовой базы, институциональных механизмов и практики их реализации. Основное внимание уделено эффективности действующих правовых норм, степени их соответствия международным стандартам и влиянию на защиту прав акционеров.

На современном этапе правовое регулирование корпоративного управления в Узбекистане формируется на основе законодательства об акционерных обществах, корпоративных структурах и защите прав инвесторов. Важным направлением реформ стало внедрение принципов прозрачности, подотчётности и повышения роли наблюдательных советов (табл.1).

1-таблица. Основные нормативно-правовые акты в сфере корпоративного управления в Узбекистане¹

№	Нормативно-правовой акт	Ключевое содержание	Роль в корпоративном управлении
1	Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»	Регулирование деятельности АО	Базовый правовой инструмент
2	Закон «О рынке ценных бумаг»	Регулирование фондового рынка	Обеспечение прозрачности
3	Кодекс корпоративного управления	Принципы и стандарты управления	Гармонизация с международной практикой
4	Подзаконные акты и положения	Конкретизация норм	Практическая реализация

Анализ показывает, что в Узбекистане сформирована многоуровневая система правового регулирования корпоративного управления. Однако наблюдается определённая фрагментарность норм и необходимость их дальнейшей систематизации и унификации (табл.2).

2-таблица. Сравнительный анализ национальных норм и международных принципов корпоративного управления²

№	Критерий	Национальная практика	Международные стандарты	Уровень соответствия
1	Защита прав акционеров	Частично обеспечена	Высокий уровень защиты	Средний
2	Прозрачность и раскрытие информации	Развивается	Полная прозрачность	Средний
3	Роль наблюдательного совета	Ограничена	Высокая независимость	Низкий–средний
4	Ответственность менеджмента	Формально закреплена	Чёткие механизмы ответственности	Средний

Сравнительный анализ свидетельствует о частичном соответствии национальной системы корпоративного управления международным стандартам. Основные расхождения наблюдаются в области независимости органов управления и эффективности механизмов контроля (табл.3).

3-таблица. Основные проблемы и направления совершенствования корпоративного управления³

№	Проблема	Причины	Последствия	Предлагаемые решения
1	Недостаточная защита акционеров	Слабая правоприменительная практика	Снижение доверия инвесторов	Усиление контроля и судебной защиты
2	Ограниченная независимость советов	Концентрация собственности	Конфликты интересов	Введение независимых директоров
3	Низкий уровень прозрачности	Недостатки раскрытия информации	Информационная асимметрия	Развитие стандартов отчётности
4	Формальный характер норм	Отсутствие механизмов контроля	Низкая эффективность управления	Усиление ответственности

Выявленные проблемы носят системный характер и требуют комплексного подхода, включающего как совершенствование законодательства, так и развитие институтов корпоративного контроля. Проведённый анализ позволяет сделать следующие ключевые выводы:

– в Республике Узбекистан сформирована базовая правовая система корпоративного управления, ориентированная на международные стандарты;

1 Авторская разработка

2 Авторская разработка

3 Авторская разработка

- реализуемые реформы способствуют повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности экономики;
- сохраняются институциональные и правоприменительные ограничения, снижающие эффективность корпоративного управления;
- наиболее уязвимыми остаются механизмы защиты прав акционеров и независимости органов управления.

В целом результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшего совершенствования правовых основ корпоративного управления, направленного на усиление институциональной эффективности, повышение уровня доверия инвесторов и интеграцию в международное экономическое пространство.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В Республике Узбекистан создана базовая правовая система корпоративного управления, включающая законы об акционерных обществах, корпоративные кодексы и подзаконные акты, обеспечивающие формальные рамки функционирования корпоративных структур и защиты интересов акционеров. Анализ показал, что национальная система частично соответствует международным стандартам, в частности принципам OECD, однако сохраняются значительные расхождения в области независимости наблюдательных советов, прозрачности раскрытия информации и эффективности механизмов контроля. Выявлены ключевые проблемы, связанные с ограниченной независимостью органов управления, формальным характером действующих норм и недостаточной защитой прав акционеров, что снижает доверие инвесторов и препятствует полной реализации потенциала корпоративного управления. Для повышения эффективности предлагается укреплять правоприменительную практику и механизмы защиты акционеров, повышать роль независимых директоров и наблюдательных советов, развивать стандарты раскрытия информации и учитывать международный опыт при адаптации законодательства с учётом национальной специфики. Результаты исследования имеют как теоретическую ценность, в систематизации правовых подходов к корпоративному управлению, так и практическую значимость для органов управления, законодателей и инвесторов. Внедрение предложенных мер будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности, укреплению институциональной эффективности и интеграции национальной экономики в мировое экономическое пространство. Таким образом, эффективное корпоративное управление в Узбекистане требует дальнейшего совершенствования правовой базы и институциональных механизмов, что является необходимым условием для устойчивого экономического развития, защиты интересов акционеров и повышения конкурентоспособности корпоративного сектора страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (2019). Ташкент: Легис.
2. Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (2020). Ташкент: Легис.
3. Кодекс корпоративного управления Республики Узбекистан (2021). Ташкент: Министерство финансов Республики Узбекистан.
4. Мамадалиев, Ш. (2021). Правовые аспекты корпоративного управления в Узбекистане. Юридический вестник Узбекистана, 3(15), 45–54.
5. Султанов, И. (2020). Современные проблемы корпоративного управления и защиты прав акционеров. Вестник экономики и права, 4(28), 67–75.
6. Tricker, B. (2019). Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
7. World Bank. (2022). Corporate Governance in Emerging Markets: Uzbekistan Country Report. Washington, DC: World Bank. <https://www.worldbank.org>
8. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – С. 204-216.
9. ILKHAMOVNAS. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.
10. ILKHAMOVNAS. Z., NODIROVNA M. S., FIRUZAA. ECOTOURISM AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND POVERTY REDUCTION //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2024. – Т. 5. – С. 123-132.
11. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.
12. Latipov, Ashur Ali and Khamraev, Abdulkhofiz, The Experience of Implementing Digital Innovations in the U.S. Startup Ecosystem and the Opportunities for Application in Uzbekistan (October 15, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5608930> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5608930>

13. Hamrayev, A., & Latipov, A. A. (2025). HR ANALYTICS IN INDUSTRY 4.0: FORECASTING AND MANAGING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Humansciences: Journal of Human Sciences*, 1(1), 59-62. <http://humansciences.uz/index.php/hs/article/view/28>
14. Latipov, Ashur Ali and Umarova, Muzira (2025) INVESTITSIYA STRATEGIYASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5 (4s). ISSN 2181-1342 <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/artic...>
15. Latipov, Ashur A., and Damir Hakimov. "Kadrlar Menejmentida Motivatsiya Tizimlarini Takomillashtirish." *Green Economy and Development*, vol. 3, no. 12, 1 Dec. 2025, doi:10.5281/zenodo.18048229.
16. Latipov, Ashur. "O'zbekistonda O'zini O'zi Band Qilishda Xorijiy Tajribalar Va Ulardan Mamlakatimizda Foydalanish Masalalari." *Green Economy and Development*, vol. 1, no. 10, 30 Oct. 2023, doi:10.55439/GED/vol1_iss10/a645.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>